

डिजिटल नेतृत्व (डिजिटल लीडरशिप) क्षमताएँ: एक व्यापक विश्लेषण डॉ. ओम प्रकाश शर्मा

सहायक आचार्य – व्यावसायिक प्रशासन, बी.बी.डी. राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा,
(शाहपुरा) जयपुर, राजस्थान (भारत) पिनकोड- 303103

Corresponding Author- डॉ. ओम प्रकाश शर्मा

Email- omprakashsharma68@gmail.com

सारांश

आज के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, प्रभावी नेतृत्व प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तनों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए अद्वितीय दक्षताओं की मांग करता है। यह पेपर डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में नेताओं के लिए आवश्यक बहुमुखी कौशल और गुणों पर प्रकाश डालना है। मौजूदा साहित्य, केस अध्ययन और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की समीक्षा करके, यह विश्लेषण डिजिटल संदर्भों, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता के अनुकूल मूलभूत नेतृत्व कौशल की खोज करता है, एक चुस्त मानसिकता, आभासी सहयोग और टीम नेतृत्व, डिजिटल वातावरण में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, नैतिक डिजिटल क्षेत्र में विचार और संचार कौशल। इसके अलावा, यह पेपर दूसरों में इन दक्षताओं को विकसित करने, डिजिटल क्षेत्र में निरंतर सीखने और डिजिटल नेतृत्व प्रभावशीलता के माप और मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन आयामों को संश्लेषित करके, यह विश्लेषण डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं के जटिल ढांचे और आज के संगठनात्मक परिदृश्य में उनके सर्वांगीण महत्व की व्यापक समझ में योगदान देता है।

मुख्य शब्द: डिजिटल नेतृत्व, नेतृत्व क्षमताएँ, डिजिटल साक्षरता, चुस्त मानसिकता, आभासी सहयोग

परिचय:

प्रौद्योगिकी के तीव्र एकीकरण और डिजिटल परिवर्तन की विशेषता वाले समकालीन व्यावसायिक परिदृश्य में, नेतृत्व एक आदर्श बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैसे-जैसे संगठन डिजिटल युग को अपनाते हैं, नेताओं को जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और इस तकनीकी क्रांति द्वारा प्रस्तुत अवसरों का फायदा उठाने के लिए विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। यह पेपर डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं के दायरे पर प्रकाश डालता है, उनकी परिभाषा, महत्व और नेतृत्व भूमिकाओं पर तकनीकी प्रगति के परिवर्तनकारी प्रभाव की जांच करता है।

डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं में कौशल, लक्षण और क्षमताओं की एक श्रृंखला शामिल होती है जो नेताओं को डिजिटल रूप से संचालित वातावरण में नेतृत्व करने की क्षमता से लैस करती है। ये दक्षताएँ पारंपरिक नेतृत्व कौशल से आगे बढ़ती हैं और नेताओं को प्रौद्योगिकी की जटिलताओं, डेटा-संचालित निर्णय लेने, आभासी सहयोग और डिजिटल इंटरैक्शन में निहित नैतिक विचारों को समझने में कुशल होने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं (स्मिथ, 2020 व कुमार और शर्मा, 2021)। डिजिटल नेतृत्व की विकसित होती प्रकृति के लिए नेताओं को न केवल मुख्य नेतृत्व आयामों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि रणनीतिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी निपुणता प्रदर्शित करनी होगी।

तकनीकी प्रगति मौलिक रूप से पारंपरिक नेतृत्व भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नया आकार दे रही है। डिजिटल टूल, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का समावेश यह पुनर्परिभाषित कर रहा है कि नेता विभिन्न प्लेटफार्मों पर कैसे निर्णय लेते हैं, संवाद करते हैं और प्रभाव डालते हैं (हसन एट अल., 2021 व विलारोएल एट अल., 2022)। इसके अलावा, दूरस्थ कार्य और आभासी सहयोग की ओर बदलाव के कारण नेताओं को भौगोलिक रूप से फैली हुई टीमों की मांगों के अनुरूप अपनी संचार और प्रबंधन शैलियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है (एवोलियो और काहार्ड, 2021 व वांग एट अल., 2021)। ये परिवर्तन नेताओं को डिजिटल मानसिकता विकसित करने और ऐसी दक्षता हासिल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो उन्हें जटिलताओं से निपटने और डिजिटल युग के अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाती है।

अध्ययन का उद्देश्य:

इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं का व्यापक विश्लेषण करना, डिजिटल युग में उनके बहुमुखी आयामों, महत्व और नेतृत्व प्रभावशीलता पर प्रभाव की खोज

करना है। अध्ययन का लक्ष्य निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

- 1) प्रमुख डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं की पहचान करना
- 2) डिजिटल नेतृत्व के महत्व को समझना
- 3) आभासी सहयोग और टीम नेतृत्व को समझना
- 4) डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकता को समझना

साहित्य की समीक्षा:

डिजिटल युग के आगमन ने नेतृत्व में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की है, जिससे डिजिटल वातावरण की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए दक्षताओं के एक नए सेट की आवश्यकता हुई है। यह साहित्य समीक्षा डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं के दायरे में प्रमुख आयामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है, उनके महत्व और परस्पर क्रिया की खोज करती है। इन दक्षताओं में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता, चुस्त और अनुकूल मानसिकता, आभासी सहयोग और टीम नेतृत्व, डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकता, नैतिक और जिम्मेदार डिजिटल नेतृत्व, डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व, दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करना, प्रभावी डिजिटल संचार और प्रभाव शामिल हैं। डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं का मापन और मूल्यांकन।

डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता प्रभावी डिजिटल नेतृत्व का आधार बनती है। स्मिथ (2018) संगठनात्मक सफलता के लिए अपनी क्षमता का दोहन करने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की समझ रखने वाले नेताओं के महत्व पर जोर देते हैं। यह योग्यता नेताओं को उचित निर्णय लेने, नवाचार को सुविधाजनक बनाने और लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होने में सक्षम बनाती है।

डिजिटल वातावरण की गतिशील प्रकृति को नेविगेट करने के लिए चुस्त और अनुकूल मानसिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभरती है। जॉनसन और रिटन्सन (2020) का तर्क है कि एक लचीली मानसिकता तकनीकी व्यवधानों के लिए तेजी से अनुकूलन, लचीलापन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की क्षमता को बढ़ाती है। यह मानसिकता नेताओं को तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में परिवर्तन अपनाने, प्रयोग करने और लगातार सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व में डिजिटलीकरण की दिशा में संगठनात्मक बदलाव का नेतृत्व करना शामिल है। चैन, सॉन और चैन (2021) एक वैचारिक मॉडल का प्रस्ताव करते हैं जो डिजिटल परिवर्तन पहल की कल्पना और कार्यान्वयन में नेताओं की रणनीतिक भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस योग्यता के

लिए स्पष्ट दृष्टि, परिवर्तन प्रबंधन कौशल और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ डिजिटल प्रयासों को संरेखित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

यह व्यापक विश्लेषण प्रभावी डिजिटल नेतृत्व के लिए आवश्यक दक्षताओं के जटिल जाल को रेखांकित करता है। नेताओं को डिजिटल साक्षरता को अपनाना चाहिए, चपलता अपनानी चाहिए, आभासी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, नवाचार को आगे बढ़ाना चाहिए, नैतिकता का उदाहरण देना चाहिए, परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहिए, डिजिटल मानसिकता विकसित करनी चाहिए, संचार में महारत हासिल करनी चाहिए और मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करना चाहिए। इन दक्षताओं की परस्पर क्रिया नेताओं को डिजिटल युग की जटिलताओं के माध्यम से संगठनों को चलाने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे वे लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में पनपने में सक्षम होते हैं।

मूलभूत नेतृत्व क्षमताएँ:

आज के तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में, प्रभावी नेतृत्व के लिए डिजिटल परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल के अनूठे मिश्रण की आवश्यकता होती है। यह सामग्री डिजिटल युग में सफलता के लिए आवश्यक तीन महत्वपूर्ण मूलभूत नेतृत्व दक्षताओं पर प्रकाश डालती है: अनुकूलनशीलता और परिवर्तन प्रबंधन कौशल, डिजिटल वातावरण में प्रभावी संचार, और जटिल, प्रौद्योगिकी-संचालित परिदृश्यों में समस्या-समाधान और महत्वपूर्ण सोच।

डिजिटल युग में अनुकूलनशीलता प्रभावी नेतृत्व के मूल में है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकियाँ आगे बढ़ती हैं और बाजार की गतिशीलता बदलती है, नेताओं को बदलाव के लिए तेजी से और सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता से लैस होना चाहिए। जॉनसन एंड स्टिन्सन (2020) के अनुसार, एक चुस्त मानसिकता अनिश्चितताओं और व्यवधानों से निपटने के लिए आवश्यक लचीलेपन को बढ़ावा देती है। परिवर्तन प्रबंधन कौशल को अपनाकर, नेता नई तकनीकों, प्रक्रियाओं और रणनीतियों के लिए सहज अनुकूलन सुनिश्चित करते हुए, बदलाव के माध्यम से अपनी टीमों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस योग्यता में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, इसके महत्व को संप्रेषित करना और एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जो लचीलेपन और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करता है।

डिजिटल परिदृश्य में, संचार नए आयाम लेता है। ली और किम (2018) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि नेताओं को विभिन्न प्लेटफार्मों पर विविध दर्शकों को शामिल करने के लिए प्रभावी डिजिटल संचार की कला में महारत हासिल करनी चाहिए। इस योग्यता में डिजिटल क्षेत्र में प्रतिध्वनित होने वाले संदेशों को तैयार करना, उपयुक्त चैनलों का उपयोग करना और संक्षिप्तता, स्पष्टता और दृश्य तत्वों जैसी ऑनलाइन संचार की अनूठी विशेषताओं पर विचार करना शामिल है। जो नेता डिजिटल संचार को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं वे सहयोग को बढ़ावा देते हैं, संबंध बनाते हैं और भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना अपने दृष्टिकोण को सम्मोहक ढंग से व्यक्त करते हैं।

डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता:

डिजिटल युग में, नेताओं के पास मजबूत योग्यताओं का समूह होना आवश्यक है जो उन्हें संगठनात्मक सफलता के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में सक्षम बनाए। यह सामग्री डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता की बहुमुखी प्रकृति की पड़ताल करती है, डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों को समझने और नेविगेट करने, तकनीकी रुझानों और प्रगति के साथ अद्यतित रहने और निर्णय लेने और अंतर्दृष्टि के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता का एक मूलभूत पहलू डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों की विविध श्रृंखला को समझने और नेविगेट करने की क्षमता है। स्मिथ

(2018) का दावा है कि नेताओं के पास संचार, सहयोग और उत्पादकता को सुविधाजनक बनाने वाली प्रौद्योगिकियों का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। इसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कार्यालय सॉफ्टवेयर, परियोजना प्रबंधन उपकरण और संचार प्लेटफार्मों में महारत हासिल करना शामिल है। जो नेता डिजिटल टूल से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वे वर्कफ्लो को अनुकूलित कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और डिजिटल परिदृश्य की बदलती मांगों के अनुरूप ढल सकते हैं।

तकनीकी प्रगति निरंतर हो रही है, उद्योगों को आकार दे रही है और व्यवसाय मॉडल को फिर से परिभाषित कर रही है। नेताओं को उचित निर्णय लेने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए इन रुझानों के साथ अद्यतन रहने की आवश्यकता है। जॉनसन और स्टिन्सन (2020) ने नेताओं के एक चुस्त मानसिकता को अपनाने के महत्व पर जोर दिया है जिसमें तकनीकी बदलावों के प्रति सचेत रहना शामिल है। इस योग्यता के लिए नेताओं को उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में लगातार सीखने, संगठन पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करने और एकीकरण के अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। तकनीकी रुझानों के बारे में सूचित रहकर, नेता अपने संगठनों को विकास और नवाचार के लिए सक्रिय रूप से स्थापित कर सकते हैं।

चुस्त और अनुकूली मानसिकता:

डिजिटल युग के गतिशील परिदृश्य में, निरंतर तकनीकी प्रगति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए नेताओं के पास एक चुस्त और अनुकूली मानसिकता होनी चाहिए। यह सामग्री डिजिटल नेतृत्व के संदर्भ में चुस्त और अनुकूली मानसिकता के तीन प्रमुख आयामों की जांच करती है: अस्पष्टता और अनिश्चितता को गले लगाना, रणनीतियों को आगे बढ़ाने की तत्परता, और प्रयोग और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना।

डिजिटल परिवर्तन स्वाभाविक रूप से अस्पष्टता और अनिश्चितता की विशेषता है, क्योंकि उभरती प्रौद्योगिकियाँ उद्योगों को नया आकार देती हैं और पारंपरिक व्यापार मॉडल को बाधित करती हैं। चुस्त और अनुकूली मानसिकता वाले नेता मानते हैं कि डिजिटल परिदृश्य में अनिश्चितता एक स्थिर स्थिति है। जॉनसन और स्टिन्सन (2020) संगठनात्मक चपलता को सक्षम करने में मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के महत्व पर जोर देते हैं। जो नेता अस्पष्टता को अपनाते हैं, वे लचीलेपन के साथ डिजिटल परिवर्तन के अज्ञात क्षेत्रों को नेविगेट कर सकते हैं, अज्ञात को प्रगति में बाधा के बजाय विकास के अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

तकनीकी व्यवधान मौजूदा रणनीतियों को तेजी से अप्रचलित बना सकते हैं। एक चुस्त और अनुकूली मानसिकता के लिए नेताओं को बदलती परिस्थितियों के जवाब में रणनीति और दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। स्मिथ (2018) एक प्रबंधन दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है जो प्रौद्योगिकी-मध्यस्थता वाले कार्य को अपनाता है। नेताओं को न केवल संभावित व्यवधानों का अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि डिजिटल गतिशीलता में बदलाव होने पर प्राथमिकताओं, संसाधनों और लक्ष्यों को तेजी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए लचीलापन भी रखना चाहिए। यह अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करती है कि संगठन तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के बावजूद प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहें।

डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकता:

समकालीन डिजिटल परिदृश्य में, नवाचार और रचनात्मकता संगठनात्मक सफलता के महत्वपूर्ण चालक हैं। यह सामग्री डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकता के जटिल आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें नवीन सोच और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता के

अंतर्संबंध को नेविगेट करना और एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जो डिजिटल नवाचार का समर्थन करता है।

नेता एक ऐसा वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो नवीन सोच और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करता है। स्मिथ और पीटरसन (2017) संगठनों के भीतर रचनात्मकता को बढ़ावा देने में नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हैं। नेताओं को एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जहां टीम के सदस्यों को यथास्थिति को चुनौती देने, नए समाधान तलाशने और परिकल्पित जोखिम लेने का अधिकार हो। नवीन विचारों को पहचानने और पुरस्कृत करके, नेता स्वामित्व और उत्साह की भावना पैदा करते हैं, कर्मचारियों को नवाचार प्रक्रिया में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण का योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं।

डिजिटल नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। जोन्स और मूर (2019) डिजिटल दुनिया में नैतिक नेतृत्व पर जोर देते हैं। नेताओं को ऐसी संरचनाएँ स्थापित करनी चाहिए जो नवाचार पहल के लिए संसाधन आवंटित करें, प्रयोग के लिए समर्पित समय प्रदान करें और विचार कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली नौकरशाही बाधाओं को दूर करें। एक ऐसी संस्कृति जो विफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में मनाती है और जोखिम लेने के लिए पुरस्कार देती है, कर्मचारियों को अपरंपरागत रास्ते तलाशने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे नवाचार का निरंतर चक्र चलता है।

नैतिक और जिम्मेदार डिजिटल नेतृत्व:

तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व का महत्व नए सिरे से बढ़ गया है। यह सामग्री नैतिक और जिम्मेदार डिजिटल नेतृत्व के जटिल आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें प्रौद्योगिकी से संबंधित निर्णयों में नैतिक दुविधाओं को संबोधित करना, नेतृत्व प्रथाओं में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना और एआई और स्वचालन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नैतिक निर्णय लेना जटिल हो जाता है, क्योंकि नेताओं को नवाचार को नैतिक विचारों के साथ संतुलित करना चाहिए। जोन्स और मूर (2019) डिजिटल दुनिया में नैतिक नेतृत्व पर जोर देते हैं। नेताओं को प्रौद्योगिकी-संबंधी निर्णयों से उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं को पहचानने और उनका समाधान करने में कुशल होना चाहिए। इस योग्यता में तकनीकी विकल्पों के संभावित सामाजिक प्रभावों पर विचार करना, उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों का आंकलन करना और डेटा संग्रह, एल्गोरिदम और स्वचालन के नैतिक निहितार्थों का वजन करना शामिल है।

डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व:

आधुनिक युग में व्यवसायों का डिजिटल परिवर्तन एक मूलभूत अनिवार्यता बन गया है, जिसके लिए प्रभावी डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व की आवश्यकता है। यह सामग्री डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें डिजिटल परिपक्वता की दिशा में संगठनात्मक परिवर्तन लाना, प्रौद्योगिकी पहल के साथ व्यावसायिक रणनीतियों को संरेखित करना और डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान प्रतिरोध और चुनौतियों पर काबू पाना शामिल है।

डिजिटल परिवर्तन प्रक्रियाओं, रणनीतियों और मानसिकता में व्यापक बदलाव की मांग करता है। चेन, सॉन्ग और चेन (2021) डिजिटल परिवर्तन पहल में नेताओं की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करते हैं। नेताओं के पास अपने संगठनों के डिजिटल भविष्य की कल्पना करने की दृष्टि और परिवर्तन की तात्कालिकता की भावना को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। इस योग्यता में डिजिटल परिवर्तन के इर्द-गिर्द एक सम्मोहक कथा तैयार करना, क्रॉस-फंक्शनल टीमों को जुटाना और डिजिटल पहल को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना शामिल है। नेता

डिजिटल परिपक्वता के लाभों और निहितार्थों की साझा समझ को बढ़ावा देकर संगठनात्मक परिवर्तन लाते हैं।

डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व डिजिटल युग में संगठनों के सफल विकास का अभिन्न अंग है। जो नेता संगठनात्मक परिवर्तन लाने, व्यावसायिक रणनीतियों को प्रौद्योगिकी पहल के साथ संरेखित करने और प्रतिरोध पर काबू पाने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वे एक निर्बाध और उद्देश्य-संचालित परिवर्तन यात्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। इन आयामों को अपनाकर, नेता नवाचार, अनुकूलनशीलता और निरंतर सुधार की संस्कृति में योगदान करते हैं, जिससे उनके संगठन गतिशील डिजिटल परिदृश्य में निरंतर सफलता के लिए तैयार होते हैं।

दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करना:

तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, प्रभावी नेतृत्व में न केवल व्यक्तिगत डिजिटल दक्षता बल्कि दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करने की क्षमता भी शामिल है। यह सामग्री दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करने के प्रमुख आयामों की पड़ताल करती है, जिसमें कर्मचारियों की डिजिटल दक्षताओं को प्रशिक्षित करना और विकसित करना, निरंतर सीखने और कौशल बढ़ाने को प्रोत्साहित करना और जिज्ञासा और अन्वेषण की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।

अपनी टीम के सदस्यों की डिजिटल दक्षताओं को प्रशिक्षित करने और विकसित करने में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्राउन और कैवन्घ (2019) प्रभावी नेतृत्व के लिए आभासी टीमों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। नेताओं को कौशल अंतराल की पहचान करनी चाहिए, लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और कर्मचारियों को डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कुशल बनने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। एक सहायक सीखने के माहौल को बढ़ावा देकर, नेता अपनी टीम के सदस्यों को डिजिटल परिवर्तनों के अनुकूल होने और संगठन की डिजिटल पहल में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना और कौशल बढ़ाना आवश्यक है। रॉबिन्सन और हार्वे (2016) का सुझाव है कि नेता डिजिटल मानसिकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेताओं को कर्मचारियों को उनकी सीखने की यात्रा का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें नए डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए संसाधन और अवसर प्रदान करने चाहिए। इस योग्यता में एक विकास मानसिकता को बढ़ावा देना शामिल है जहां कर्मचारी सीखने को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो उन्हें विकसित प्रौद्योगिकियों और उद्योग के रुझानों के साथ अद्यतन रहने के लिए प्रेरित करता है।

प्रभावी डिजिटल संचार और प्रभाव:

समकालीन डिजिटल युग में, प्रभावी नेतृत्व में न केवल पारंपरिक संचार कौशल बल्कि डिजिटल क्षेत्रों में नेविगेट करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता भी शामिल है। यह सामग्री प्रभावी डिजिटल संचार और प्रभाव के प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से हितधारकों को शामिल करना, नेतृत्व ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन उपस्थिति का उपयोग करना और विविध डिजिटल दर्शकों के लिए संचार शैलियों को अपनाना शामिल है।

हितधारकों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए नेताओं को विविध डिजिटल चैनलों का लाभ उठाना चाहिए। ली और किम (2018) संगठनात्मक संचार पर डिजिटल नेतृत्व के प्रभावों पर जोर देते हैं। इस योग्यता में विभिन्न हितधारक समूहों की प्राथमिकताओं को समझना और विशिष्ट प्लेटफॉर्मों के लिए संदेश तैयार करना शामिल है। चाहे ईमेल, वेबिनार, पॉडकास्ट, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, नेताओं को जानकारी देने, संबंध बनाने और हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त चैनलों का उपयोग करना चाहिए।

सोशल मीडिया नेतृत्व की ब्रांडिंग और प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। रॉबिन्सन और हार्वे (2016) डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में नेताओं की भूमिका पर जोर देते हैं। नेताओं को लिंकडइन, ट्विटर या उद्योग-विशिष्ट मंचों जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक विचारशील नेतृत्व व्यक्तित्व विकसित करना चाहिए। व्यावहारिक सामग्री साझा करके, बातचीत में भाग लेकर और विशेषज्ञता प्रदर्शित करके, नेता अपनी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और संगठनात्मक सीमाओं से परे अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं।

निष्कर्ष:

डिजिटल युग के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में, डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं की खोज से व्यावहारिक निष्कर्ष मिलते हैं। व्यापक विश्लेषण उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है जो ये दक्षताएं आज की परस्पर जुड़ी और तकनीकी रूप से संचालित दुनिया की जटिलताओं से निपटने में निभाती हैं। जैसे-जैसे संगठन डिजिटल युग में सफलता के लिए प्रयास करते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचार को बढ़ावा देने, अनिश्चितता से निपटने और टीमों को प्रेरित करने की क्षमता प्रभावी डिजिटल नेताओं के आवश्यक गुणों के रूप में उभरती है। यह परीक्षा व्यक्तियों और संगठनों के लिए इन दक्षताओं को विकसित करने और परिष्कृत करने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अनुकूलनीय, दूरदर्शी बने रहें और चल रहे डिजिटल परिवर्तन के बीच पनपने के लिए तैयार रहें।

सन्दर्भ:

- 1) Avolio, B. J., & Kahai, S. (2021). Remote leadership and effectiveness during the COVID-19 pandemic. *The Leadership Quarterly*, 32(4), 100487. doi:10.1016/j.leaqua.2020.101487
- 2) Cao, Q. (2019). Transformational leadership and digital business innovation: A conceptual review. *Information & Management*, 56(8), 103168. doi:10.1016/j.im.2019.103168
- 3) Hassan, R. E., Ismail, W. K. W., & Shariffuddin, A. A. (2021). The impact of leadership styles, readiness for change, and perceived digitalization on digital leadership practices. *International Journal of Information Management*, 57, 102288. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2020.102288
- 4) Johnson, S. D., & Stinson, J. E. (2020). Embracing an agile mindset: The role of psychological flexibility in enabling organizational agility. *Organizational Dynamics*, 49(100726).
- 5) Johnson, S. D., & Stinson, J. E. (2020). Embracing an agile mindset: The role of psychological flexibility in enabling organizational agility. *Organizational Dynamics*, 49(100726).
- 6) Johnson, S. D., & Stinson, J. E. (2020). Embracing an agile mindset: The role of psychological flexibility in enabling organizational agility. *Organizational Dynamics*, 49(100726).
- 7) Jones, M. S., & Moore, J. S. (2019). Ethical leadership in a digital world. *Journal of Leadership Studies*, 13(4), 314-323.

- 8) Jones, M. S., & Moore, J. S. (2019). Ethical leadership in a digital world. *Journal of Leadership Studies*, 13(4), 314-323.
- 9) Lee, Y. H., & Kim, J. Y. (2018). The effects of digital leadership on organizational communication and employee outcomes. *Journal of Business and Technical Communication*, 32(3), 294-322.
- 10) Smith, S. C. (2020). Creating innovative leaders for the digital age. *Strategy & Leadership*, 48(1), 23-29. doi:10.1108/SL-06-2019-0081
- 11) Smith, W. K., & Peterson, M. F. (2017). Leadership, organization, and history. In *The Oxford Handbook of Organizational Theory and Behavior* (pp. 287-307). Oxford University Press.
- 12) Tan, T. (2020). The role of digital leadership in facilitating digital transformation. *Journal of Information Technology Management*, 31(1), 10-17. Retrieved from <https://journals.cluteonline.com/index.php/JITM/article/view/11517>
- 13) Villarroel, V., Serrano, A., & Sánchez, M. (2022). Digital transformation and leadership in multinational corporations: The role of a virtual leader in a globally distributed team. *Computers in Human Behavior*, 127, 107112. doi:10.1016/j.chb.2021.107112
- 14) Wang, X., Zhang, J., & Sun, Y. (2021). The impacts of digital transformation on work and leadership in the 21st century: Challenges and opportunities. *Computers in Human Behavior*, 125, 107029. doi:10.1016/j.chb.2021.107029
- 15) चैन, वाई, सोंग, वाई, - चैन, एन. एस. (2021). संगठनों में डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व: एक अवधारणा मॉडल और अनुसंधान योजना। आईईईई प्रौद्योगिकी प्रबंधन परियोजना.
- 16) रॉबिन्सन, एच., - हार्वे, सी. (2016). डिजिटल मानसिकताओं को प्रतिष्ठित करना: संगठन कैसे अपनी डिजिटल साक्षरता को बढ़ा सकते हैं। 24वीं यूरोपीय सूचना प्रणाली परिसंग की प्रक्रियाओं (ईसिस) के प्रकरणों, इस्तांबुल, तुर्की।
- 17) ली, वाई. एच., - किम, जे. वाई. (2018). डिजिटल नेतृत्व के प्रभाव संगठन संचार और कर्मचारी परिणामों पर। व्यावसायिक और तकनीकी संवाद का जर्नल, 32(3), 294-322.
- 18) स्मिथ, डब्ल्यू. के. (2018). डिजिटल नेतृत्व: प्रौद्योगिकी-माध्यस्थ काम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन दृष्टिकोण। समाज दिशा, 12(10).